

MEMANFAATKAN *E-LEARNING* SEBAGAI STRATEGI PEMBELAJARAN

I Wayan Sudiarsa
STIKES Panca Atmajaya
yancetu@gmail.com

Abstrak

E-learning merupakan produk teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pembelajaran. Kajian dalam tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi *e-learning* sebagai strategi pembelajaran, teori yang melandasi, serta karakteristik strategi pembelajaran *e-learning*.

Berdasarkan pembahasan diperoleh bahwa *e-learning* memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai strategi pembelajaran karena memiliki berbagai kelebihan yang dapat dioptimalkan, didukung oleh peluang yaitu tuntutan jaman, sedangkan kelemahan ataupun tantangan yang dihadapi dapat diantisipasi. Strategi *e-learning* didukung oleh setidaknya teori pembelajaran yaitu behaviorisme, kognitivisme dan konstruktivisme. Sintaks dari strategi *e-learning* terdiri atas tiga fase yaitu *seeking of information* (pencarian informasi pembelajaran), *acquisition of information* (menginterpretasi dan mengelaborasi informasi), dan *synthesizing of knowledge* (merekonstruksi pengetahuan). Strategi ini masih memiliki kelemahan dari sisi ciri sosial yaitu kurangnya interaksi antara siswa dan guru serta antar siswa. Peran guru lebih sebagai fasilitator dan dituntut mampu memberdayakan piranti teknologi informasi. Sedangkan berbagai hasil penelitian telah menunjukkan bahwa *e-learning* memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai strategi pembelajaran.

Kata Kunci: e-learning, strategi, pembelajaran

Abstract

E-learning is an information technology product that is used in learning. The study in this paper aims to describe the potential of e-learning as a learning strategy, the underlying theory, and characteristics of e-learning learning strategies.

Based on the discussion, it was found that e-learning has great potential to be used as a learning strategy because it has various advantages that can be optimized, supported by opportunities, namely the demands of the times, while the weaknesses or challenges faced can be anticipated. The e-learning strategy is supported by at least a learning theory, namely behaviorism, cognitivism and constructivism. The syntax of the e-learning strategy consists of three phases, namely seeking of information (seeking learning information), acquisition of information (interpreting and elaborating on information), and synthesizing of knowledge (reconstructing knowledge). This strategy still has weaknesses in terms of social characteristics, namely the lack of interaction between students and teachers as well as between students. The teacher's role is more as a facilitator and is required to be able to empower information technology tools. Meanwhile, various research results have shown that e-learning has great potential to be used as a learning strategy.

Keywords: e-learning, strategy, learning

Pendahuluan

Dalam proses pembelajaran, guru memegang peran sangat penting dalam menggerakkan kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan. Tugas utama seseorang guru ialah mendidik, mengajar, membimbing, melatih. Oleh karenanya, tanggung jawab keberhasilan pendidikan berada di pundak guru. Guru dihadapkan pada berbagai pilihan, mencari cara alternatif yang paling tepat seperti bahan belajar apa yang paling sesuai, metode penyajian bagaimana yang paling efektif, alat bantu apa yang paling cocok, langkah-langkah apa yang paling efisien, sumber belajar mana yang paling lengkap, sistem evaluasi apa yang paling tepat, dan sebagainya.

Dalam proses pembelajaran peranan guru seharusnya bukan lagi sumber informasi utama bagi siswanya. Isjoni (2010) mengemukakan pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang berasumsi bahwa siswa mempelajari segala sesuatu dapat dipermudah dengan menggunakan berbagai macam media, seperti bahan-bahan cetak, internet, televisi, gambar, audio, dan sebagainya yang semua itu mendorong terjadinya perubahan peran guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Peran guru berubah dari guru sebagai sumber belajar menjadi guru sebagai fasilitator dalam belajar mengajar. Guru lebih berperan sebagai inspirator yang bertugas mengarahkan dan menstimuli siswa. Guru harus mengubah *mindset* mereka dari paradigma apa yang akan diajarkan menjadi apa yang akan dilakukan siswa (Wasis, 2015).

Untuk mewujudkan hal ini, para guru harus memiliki sejumlah kemampuan sebagaimana diamanatkan

dalam forum Carnegie tentang pendidikan dan ekonomi yaitu memiliki pemahaman yang baik tentang kerja baik fisik maupun sosial, memiliki rasa dan kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, memiliki kemampuan membantu pemahaman siswa, memiliki kemampuan mempercepat kreativitas sejati siswa, dan memiliki kemampuan kerja sama dengan orang lain (Arend dkk., 2001). Para guru diharapkan dapat belajar sepanjang hayat seiring dengan pengetahuan yang mereka perlukan untuk mendukung pekerjaannya serta menghadapi tantangan dan kemajuan sains dan teknologi. Di samping penguasaan materi, guru juga dituntut memiliki keragaman model atau strategi pembelajaran, karena tidak ada satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan belajar dari topik-topik yang beragam (Santyasa, 2007).

Terkait dengan strategi pembelajaran, peran guru adalah mengkreasi dan memahami strategi pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat *student centered*. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri (*self directed*) dan dimediasi oleh teman sebaya (*peer mediated instruction*). Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik yang membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru (Santyasa, 2005). Transformasi terjadi melalui kreasi pemahaman baru (Gardner, 1991) yang merupakan hasil dari munculnya struktur kognitif baru. Pemahaman yang mendalam terjadi ketika hadirnya informasi baru yang mendorong munculnya atau menaikkan struktur

kognitif yang memungkinkan para siswa memikirkan kembali ide-ide mereka sebelumnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat khususnya dalam dunia pendidikan, pada saat ini sudah banyak aplikasi teknologi dan komunikasi yang memungkinkan terciptanya strategi pembelajaran yang inovatif, salah satunya *e-learning*. Perkembangan teknologi informasi *e-learning* dalam bidang pendidikan mempermudah proses belajar mengajar (Hamzah, 2010). *E-learning* memberikan kesempatan yang bagus untuk belajar aktif. Penggunaan teknologi berbasis *e-learning* dengan penggunaan aplikasi secara bersamaan dapat mendukung terlaksananya pembelajaran yang efektif. *E-learning* mempersiapkan diri siswa/mahasiswa dengan membaca informasi topik yang sedang dipelajari dan menjawab pertanyaan yang telah disediakan (Silberman, 2010).

Sehubungan dengan hal tersebut menarik untuk dikaji pemanfaatan *e-learning* sebagai strategi pembelajaran, khususnya yang terkait dengan lima unsur karakteristik pembelajaran seperti diungkapkan oleh Joyce & Weil (2004) yaitu *syntax*, *social system*, *principles of reaction*, *support system*, dan *instructional* dan *nurturant effects*, teori pembelajaran yang mendasari, serta keuntungan ataupun kelemahan yang dimiliki.

Metode

Data yang diperlukan dalam makalah ini dikumpulkan dengan metode kajian pustaka yang didukung dengan observasi lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian diolah secara deskriptif diawali dengan reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau kasar yang muncul dari data yang diperoleh. Tahap selanjutnya adalah penyajian data yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam satu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan data dan pengambilan tindakan. Sedangkan tahapan akhir dalam proses analisa data adalah penarikan simpulan dari data yang telah diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Kajian tentang pemanfaatan *e-learning* sebagai strategi pembelajaran perlu diawali dengan pembahasan tentang strategi pembelajaran serta *e-learning* itu sendiri.

Definisi Strategi Pembelajaran

Dalam pembelajaran seringkali digunakan berbagai istilah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menjelaskan cara, tahapan, atau pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Istilah teknik, metode, dan strategi sering digunakan secara bergantian, walaupun pada dasarnya istilah-istilah tersebut memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Anita dkk (2008), strategi pembelajaran adalah ilmu dan kiat di dalam memanfaatkan segala sumber belajar yang dimiliki dan/atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengertian lainnya dikemukakan oleh Zaenal Aqib (2013) yang menyatakan strategi pembelajaran sebagai cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran

sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Sedangkan menurut Wena (2013), strategi pembelajaran dapat dikaji dari dua kata pembentuknya, yaitu strategi dan pembelajaran. Kata strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dan pembelajaran berarti upaya membelajarkan siswa.

Berdasarkan ketiga pendapat ini, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai cara dan seni untuk menggunakan semua sumber belajar dalam upaya membelajarkan siswa. Sebagai suatu cara, strategi pembelajaran dikembangkan dengan kaidah-kaidah tertentu sehingga membentuk suatu bidang pengetahuan tersendiri. Sebagai suatu bidang pengetahuan, strategi pembelajaran dapat dipelajari dan kemudian diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan sebagai suatu seni, strategi pembelajaran kadang-kadang secara implisit dimiliki oleh seseorang tanpa pernah belajar secara formal tentang ilmu strategi pembelajaran.

Terkait dengan teknik dan metode pembelajaran, Zaenal Aqib (2013) menyatakan bahwa tehnik pembelajaran seringkali disamakan dengan metode pembelajaran. Padahal metode dan teknik pembelajaran dalam suatu hal berbeda. Teknik adalah jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai. Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru, yang dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan tertentu,

sedangkan teknik adalah cara yang digunakan, yang bersifat implementatif. Dengan perkataan lain, metode yang dipilih oleh masing-masing guru adalah sama, tetapi mereka menggunakan teknik yang berbeda.

Jika dibandingkan dengan definisi strategi pembelajaran, strategi pembelajaran mengandung arti yang lebih luas dari metode dan teknik karena strategi pembelajaran mengandung penjelasan tentang metode/prosedur dan teknik yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan perkataan lain, metode/prosedur dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran.

E-Learning

E-learning merupakan salah satu bentuk strategi pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum *e-learning* lahir, telah populer istilah *Computer Assisted Instruction* (CAI) dan *Computer Assisted Learning* (CAL). Media yang digunakan berupa disket, PC (komputer pribadi) atau komputer *mainframe* yang diakses melalui *work station* lokal. Pada awalnya konsep CAI dan CAL diarahkan untuk menggantikan peran guru. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan komputer di antaranya komputer tidak mampu memberikan interaksi sosial yang maksimal, sehingga kedua konsep itu dikombinasikan dengan guru. Setelah komputer terhubung ke jaringan (dan kini bahkan jaringan antar jaringan alias internet), istilahnya bergeser menjadi *e-learning* yang diikuti dengan perubahan paradigma dari *teaching* menjadi *learning*.

E-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi

informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya. Istilah *e-learning* lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan tinggi ke dalam bentuk digital yang dijumpai teknologi internet (Munir, 2009). *E-learning* tersusun dari dua bagian, yaitu 'e' yang merupakan singkatan dari 'electronica' dan 'learning' yang berarti 'pembelajaran'. Jadi *e-learning* berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Dalam pelaksanaannya, *e-learning* menggunakan jasa audio, video atau perangkat komputer atau kombinasi dari ketiganya. Dengan kata lain *e-learning* adalah pembelajaran yang dalam pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, *audio*, *videotape*, transmisi satelit atau computer (Tafiardi, 2005).

Onno W. Purbo (2002) menjelaskan bahwa istilah "e" dalam *e-learning* adalah segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pengajaran lewat teknologi elektronik internet. Internet, satelit, tape audio/video, tv interaktif, dan CD-ROM adalah sebagian dari media elektronik yang digunakan. Pengajaran boleh disampaikan pada waktu yang sama (*synchronously*) ataupun pada waktu yang berbeda (*asynchronously*). Sedangkan William Horton (2006) mengemukakan bahwa *e-learning* merupakan kegiatan pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari internet. Selanjutnya Brown (2000) dan Feasey (2001) secara sederhana mengatakan bahwa *e-learning* merupakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan (internet, LAN, WAN) sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitas yang didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya.

Ada pula yang menjabarkan pengertian *e-learning* lebih luas lagi. Sebenarnya materi *e-learning* tidak harus didistribusikan secara *on-line* baik melalui jaringan lokal maupun internet. Interaksi dengan menggunakan internetpun bisa dijalankan secara *on-line* dan *real-time* ataupun secara *off-line* atau *archieved*. Distribusi secara *offline* menggunakan media CD/DVD pun termasuk pola *e-learning*. Dalam hal ini aplikasi dan materi belajar dikembangkan sesuai kebutuhan dan didistribusikan melalui media CD/DVD, selanjutnya pembelajar dapat memanfaatkan CD/DVD tersebut dan belajar di tempat di mana dia berada (Lukmana, 2006).

E-learning mempunyai ciri-ciri, antara lain memiliki konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran; 2) menggunakan metode instruksional, misalnya penyajian contoh dan latihan untuk meningkatkan pembelajaran; 3) menggunakan elemen-elemen media seperti kata-kata dan gambar-gambar untuk menyampaikan materi pembelajaran; 4) memungkinkan pembelajaran langsung berpusat pada pengajar (*synchronous e-learning*) atau didesain untuk pembelajaran mandiri (*asynchronous e-learning*); 5) membangun pemahaman dan keterampilan yang terkait dengan tujuan pembelajaran baik secara perseorangan atau meningkatkan kinerja pembelajaran kelompok (Clark & Mayer, 2008).

E-learning memiliki karakteristik antara lain : (1) memanfaatkan jasa teknologi elektronik, sehingga dapat memperoleh informasi dan melakukan komunikasi dengan mudah dan cepat, baik antara pengajar dengan pembelajar, atau pembelajar dengan pembelajar; (2) memanfaatkan media komputer, seperti jaringan komputer atau media digital;

(3) menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari secara mandiri (*self learning materials*); (4) materi pembelajaran dapat disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya; (5) memanfaatkan komputer untuk proses pembelajaran dan juga untuk mengetahui hasil kemajuan belajar, atau administrasi pendidikan serta untuk memperoleh informasi yang banyak dari berbagai sumber informasi (Rusman dkk, 2011).

Dengan demikian kehadiran *e-learning* akan mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan/materi pelajaran. Peserta didik dapat saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai hal yang menyangkut pelajaran atau kebutuhan pengembangan diri peserta didik. Selain itu, guru dapat menempatkan bahan-bahan belajar dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik di tempat tertentu di dalam *web* untuk di akses oleh peserta didik. Sesuai dengan kebutuhan, guru dapat pula memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengakses bahan belajar tertentu maupun soal-soal ujian yang hanya dapat diakses oleh peserta didik sekali saja dan dalam rentangan waktu tertentu pula (Siahaan, 2002).

Secara lebih rinci, manfaat *e-learning* dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu dari sudut peserta didik dan guru :

1) Sudut peserta didik

Dengan kegiatan *e-learning* dimungkinkan berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi. Menurut Brown (2000) strategi ini dapat mengatasi siswa yang:

a) Belajar di sekolah-sekolah kecil di daerah-daerah miskin untuk mengikuti mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diberikan oleh sekolahnya,

b) Mengikuti program pendidikan keluarga di rumah (*home schoolers*) untuk mempelajari materi yang tidak dapat diajarkan oleh orang tuanya, seperti bahasa asing dan ketrampilan di bidang komputer,

c) Merasa phobia dengan sekolah atau peserta didik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, yang putus sekolah tapi berminat melanjutkan pendidikannya, maupun peserta didik yang berada di berbagai daerah atau bahkan yang berada di luar negeri, dan

d) Tidak tertampung di sekolah konvensional untuk mendapatkan pendidikan.

2) Guru

Beberapa manfaat yang diperoleh guru adalah bahwa guru dapat (Soekartawi, 2003):

a) Lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-bahan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi,

b) Mengembangkan diri atau merakukan penelitian guna peningkatan wawasannya karena waktu luang yang dimiliki relatif lebih banyak,

c) Mengontrol kegiatan belajar peserta didik. Bahkan guru juga dapat mengetahui kapan peserta didiknya belajar, topik apa yang dipelajari, berapa lama sesuatu topic dipelajari, serta berapa kali topik tertentu dipelajari ulang,

d) Mengecek apakah peserta didik telah mengerjakan soalsoal latihan setelah mempelajari topik tertentu, dan

e) Memeriksa jawaban peserta didik dan memberitahukan hasilnya kepada peserta didik.

Bila ditinjau dari segi fungsinya, *e-learning* memiliki tiga fungsi yaitu sebagai suplemen, komplemen dan substitusi pembelajaran Siahaan (2002).

1. Suplemen (tambahan)

Dikatakan berfungsi sebagai suplemen, apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban/keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan.

2. Komplemen (pelengkap)

Dikatakan berfungsi sebagai komplemen, apabila materi *e-learning* diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas (Lewis, 2002). Sebagai komplemen berarti materi *e-learning* diprogramkan untuk menjadi materi *enrichment* (pengayaan) atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional.

3. Substitusi (pengganti)

Tujuan dari *e-learning* sebagai pengganti kelas konvensional adalah agar peserta didik dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahan sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari. Ada 3 (tiga) alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat diikuti peserta didik:

- 1) Sepenuhnya secara tatap muka (konvensional),
- 2) Sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet,
- 3) Sepenuhnya melalui internet

E-learning dapat dengan cepat diterima dan kemudian diadopsi adalah karena memiliki kelebihan/keunggulan sebagai berikut (Effendi, 2005):

- 1) Pengurangan biaya
- 2) Fleksibilitas, memungkinkan apa belajar kapan dan dimana saja, selama terhubung dengan internet.
- 3) Personalisasi, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan belajar mereka.
- 4) Standarisasi, dengan *e-learning* mengatasi adanya perbedaan yang berasal dari guru, seperti cara mengajarnya, materi dan penguasaan materi yang berbeda, sehingga memberikan standar kualitas yang lebih konsisten.
- 5) Efektivitas, studi oleh J.D Fletcher (2008) menunjukkan bahwa tingkat retensi dan aplikasi dari pelajaran melalui metode *e-learning* meningkat sebanyak 25% dibandingkan pelatihan yang menggunakan cara tradisional
- 6) Kecepatan distribusi materi pelajaran akan meningkat, karena pelajaran tersebut dapat dengan cepat disampaikan melalui internet.

Sedangkan Bates dan Wulf (1996) mendeskripsikan kelebihan *e-learning* yaitu :

- a. Meningkatkan interaksi pembelajaran (*enchanse inter activity*). Pembelajaran *online* yang dirancang dan dilaksanakan secara cermat dapat meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara siswa dengan materi pembelajaran, siswa dengan guru, dan antara siswa dengan siswa lainnya. Siswa yang terpisah dari siswa lainnya dan juga terpisah dari pengajar akan merasa lebih leluasa atau bebas mengungkapkan pendapat atau mengajukan pertanyaan karena tidak ada siswa lainnya yang secara fisik mengamatinya.

- b. Mempermudah interaksi pembelajaran dimana dan kapan saja (*time and place flexibility*). Siswa dapat melakukan interaksi dengan sumber belajar kapan saja sesuai dengan ketersediaan waktunya dan dimanapun dia berada, karena sumber belajar sudah dikemas secara elektronik dan tersedia untuk di akses oleh siswa melalui *online learning*. Begitu pula dengan tugas-tugas kegiatan pembelajaran, dapat diserahkan kepada pengajar begitu selesai dikerjakan, tanpa harus menunggu sampai ada janji untuk bertemu dengan pengajar, dan tidak perlu menunggu sampai ada waktu luang pengajar untuk mendiskusikan hasil pelaksanaan tugas apabila dikehendaki.
- c. Memiliki jangkauan yang lebih luas (*potential to reach a global audience*). Pembelajaran online yang fleksibel dari segi waktu dan tempat, menjadikan jumlah siswa yang dapat dijangkau semakin banyak dan terbuka secara luas bagi siapa saja yang membutuhkannya. Ruang, tempat dan waktu tidak lagi menjadi hambatan. Siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, seorang dapat belajar melalui interaksinya dengan sumber belajar yang telah dikemas secara elektronik dan siap diakses.
- d. Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran (*easy updating of content as well as archivable capabilities*). Fasilitas yang tersedia dan berbagai software yang terus berkembang turut membantu mempermudah pengembangan materi pembelajaran elektronik.
- Di balik kelebihan, *e-learning* juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan antara lain:
1. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antarsiswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya *values* dalam proses belajar dan mengajar.
 2. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis.
 3. Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan bukan pendidikan yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan atau psikomotor dan aspek afektif.
 4. Berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut menguasai teknik pembelajaran yang menggunakan internet.
 5. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar tinggi cenderung gagal
 6. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet (mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon ataupun komputer).
 7. Keterbatasan ketersediaan software (perangkat lunak) yang biayanya masih relatif mahal.
 8. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan bidang internet dan kurangnya penguasaan bahasa komputer.
- Di sisi lain metode *e-learning* juga mempunyai kendala atau hambatan dalam penyelenggaraannya, yaitu (Effendi, 2005) :
- a. Investasi, walaupun *e-learning* pada akhirnya dapat menghemat biaya pendidikan, akan tetapi memerlukan investasi yang sangat besar pada permulaannya.
 - b. Budaya, pemanfaatan *e-learning* membutuhkan budaya belajar mandiri dan kebiasaan untuk belajar atau mengikuti pembelajaran melalui komputer.

- c. Teknologi dan infrastruktur, *e-learning* membutuhkan perangkat komputer, jaringan handal, dan teknologi yang tepat.
- d. Desain materi, penyampaian materi melalui *e-learning* perlu dikemas dalam bentuk yang *learner-centric*. Saat ini masih sangat sedikit *instructional designer* yang berpengalaman dalam membuat suatu paket pelajaran *e-learning* yang memadai.

Jika dikaitkan dengan analisis SWOT, berbagai kelebihan dari *e-learning* ini merupakan kekuatan (*strength*) dari pemanfaatan *e-learning* sebagai strategi pembelajaran. Di samping memiliki kekuatan, *e-learning* juga memiliki peluang (*opportunity*) yang besar untuk diterapkan di dunia pembelajaran karena telah menjadi kebutuhan dan tuntutan jaman. Sedangkan kekurangan yang dimiliki merupakan kelemahan (*weakness*) dan kendala yang dimiliki merupakan tantangan (*threats*). Kelemahan ataupun kendala ini perlu dan dapat diantisipasi sehingga kelebihan dan peluang yang ada dapat dioptimalkan untuk mendukung pembelajaran.

Teori Belajar yang Mendasari e-Learning

Walaupun memiliki berbagai kelebihan yang berpotensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pemanfaatan *e-learning* sebagai strategi pembelajaran perlu didukung oleh teori-teori pembelajaran. Setidaknya ada tiga teori belajar utama yang mendasari *e-learning* yaitu behaviorisme, kognitivisme dan konstruktivisme. Hal ini tidak terlepas dari pendapat-pendapat ahli dan penjelasan dari beberapa sumber referensi.

a. Behaviorisme

Aliran behavioristik menganggap bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, disebabkan oleh stimulus eksternal. Pendekatan behavioristik menyarankan untuk mendemonstrasikan ketrampilan dan prosedur yang dipelajari. Siswa diharapkan meningkatkan kemahirannya melalui latihan berulang-ulang dengan umpan balik yang tepat. Pesan-pesan pemberi semangat digunakan untuk meningkatkan motivasi. Secara keseluruhan, behaviorisme merekomendasikan pendekatan terstruktur dan deduktif untuk mendesain bahan ajar, sehingga konsep dasar, ketrampilan, dan informasi faktual dapat cepat diperoleh siswa. Implikasi lebih jauh terhadap *e-learning* adalah belajar secara nyata, memilah-milah bahan ajar, mengakselerasi prestasi, dan memberikan umpan balik.

b. Kognitivisme

Aliran kognitif menganggap bahwa belajar merupakan proses internal yang melibatkan memori, motivasi, refleksi, berfikir, dan meta kognisi. Psikologi kognitif meliputi proses belajar dari pemrosesan informasi, dimana informasi diterima di bermacam-macam indera, ditransfer ke memori jangka pendek dan jangka panjang. Informasi menjalani aliran transformasi dalam pikiran manusia sampai informasi tersebut tersimpan secara permanen di memori jangka panjang dalam bentuk paket-paket pengetahuan.

c. Konstruktivisme

Aliran konstruktivisme menganggap bahwa siswa membangun pengetahuannya dari pengalamannya sendiri. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya dari pada segi perolehan pengetahuan dari fakta-fakta yang terlepas-lepas

(Budiningsih, 2008). Dalam konstruktivistik, belajar dapat dilihat sebagai suatu proses yang aktif, dan pengetahuan tidak dapat diterima dari luar maupun dari orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, teori behaviorisme menjadi rujukan dalam mengembangkan desain pembelajaran khususnya dalam bentuk pemberian umpan balik dalam latihan soal dan petunjuk praktis dalam tugas. Teori kognitivisme menjadi acuan dalam mengembangkan dan mengorganisasi materi serta aktivitas pembelajaran. Sedangkan teori konstruktivisme menjadi inspirasi dalam mengembangkan bahan ajar, tugas dan diskusi agar mengandung

muatan-muatan yang bersifat kontekstual dan memberikan pengalaman belajar peserta didik.

Karakteristik Strategi Pembelajaran e-Learning

Karakteristik strategi pembelajaran *e-learning* dapat dilihat dari lima unsur yaitu *syntax*, *social system*, *principles of reaction*, *support system*, dan *instructional* dan *nurturant effects* (Joyce & Weil, 2004).

a. Syntaks, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran, di mana strategi pembelajaran *e-learning* terdiri atas tiga fase sebagai berikut :

Sintaks	Peran Guru
1	2
<p>Fase: <i>seeking of information</i> Pencarian informasi Pembelajaran dari berbagai sumber informasi yang tersedia di TIK (<i>online</i>), buku, maupun penyampaian/ pendemonstrasian fenomena empirik sains melalui <i>face to face</i> di kelas</p>	<p>Guru menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran untuk menginisiasi kesiapan belajar siswa sekaligus mempersiapkan siswa dalam proses eksplorasi konsep sains yang relevan melalui kegiatan pembelajaran tatap muka (<i>face to face</i>) di kelas maupun pembelajaran dengan suplemen TIK (<i>online</i>). Kegiatan eksplorasi konsep dapat dilakukan secara individual maupun kelompok</p> <p>Guru memfasilitasi, membantu, dan mengawasi siswa dalam proses eksplorasi konsep belajar, sehingga informasi yang diperoleh tetap relevan dengan topik pembelajaran yang sedang dibahas, serta diyakini validitas/reliabilitas dan akuntabilitas akademiknya.</p>
<p>Fase: <i>acquisition of information</i> Menginterpretasi dan mengelaborasi informasi secara personal maupun kelompok</p>	<p>Guru membimbing siswa mengerjakan Jobsheet dalam kerja kelompok untuk menginventarisasi informasi, menginterpretasi dan mengelaborasi konsep pembelajaran menuju pemahaman terhadap topik Pembelajaran yang sedang dipelajari.</p>

1	2
	<p>Guru mengkonfrontasi ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran siswa dengan hasil interpretasi informasi/pengetahuan dari berbagai sumber yang tersedia.</p> <p>Guru mendorong dan memfasilitasi siswa untuk mengkomunikasikan hasil interpretasi dan elaborasi ide-ide sains secara tatap muka (<i>face to face</i>) maupun menggunakan fasilitas TIK (<i>online</i>), secara kelompok maupun personal.</p> <p>Guru men-<i>scaffolding</i> siswa dalam mengerjakan soal-soal pembelajaran baik secara personal maupun dalam kelompok</p> <p>Guru menugaskan siswa untuk mengelaborasi penguasaan konsep pembelajaran melalui pemberian soal-soal pembelajaran yang bersifat terbuka dan kaya (<i>open-rich problem</i>)</p>
<p>Fase: <i>synthesizing of knowledge</i> Merekonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh</p>	<p>Guru menjustifikasi hasil eksplorasi dan akuisasi konsep sains secara akademik, dan bersama-sama siswa menyimpulkan konsep pembelajaran yang dibelajarkan.</p> <p>Guru membantu siswa mensintesis pengetahuan dalam struktur kognitifnya</p> <p>Guru mendampingi siswa dalam mengkonstruksi/ merekonstruksi konsep pembelajaran melalui proses akomodasi dan asimilasi bertolak dari hasil analisis, diskusi dan perumusan kesimpulan terhadap informasi pembelajaran yang diajarkan</p>
<p>b. <i>Social system</i> adalah suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Sistem sosial adalah situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam model pembelajaran itu (Nurhapsari, 2016). Yang menjadi ciri sistem sosial dari pembelajaran dengan <i>e-learning</i> adalah minimnya interaksi antar siswa ataupun antara guru dan</p>	<p>siswa yang mengakibatkan siswa yang kurang termotivasi cenderung gagal.</p> <p>c. <i>Principles of reaction</i>, menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa atau pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana memperlakukan para siswa, termasuk cara guru memberikan</p>

respon terhadap siswa (Nurhapsari, 2016). Prinsip reaksi yang berkembang dalam pembelajaran ini adalah bahwa guru lebih berperan sebagai konselor, konsultan, sumber kritik yang konstruktif, fasilitator, dan pemikir tingkat tinggi. Untuk mampu melaksanakan peran ini maka guru perlu membekali diri dengan berbagai informasi baik yang diperoleh dari dunia nyata ataupun melalui akses internet. Guru tidak boleh gagap teknologi, harus mampu memberdayakan piranti teknologi informasi yang tersedia.

- d. *Support system*, yaitu segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Sarana pembelajaran dalam strategi *e-learning* meliputi perangkat keras ataupun perangkat lunak. Termasuk perangkat keras yaitu perangkat komputer, ataupun *smartphone* yang digunakan para pembelajar. Sedangkan perangkat lunaknya adalah *aplikasi e-learning* yang digunakan seperti *group* ataupun media sosial.
- e. *Instructional dan nurturant effects* yaitu hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang disasar (*instructional effects*) dan hasil belajar di luar yang disasar (*nurturant effects*). Dalam strategi *e-learning* pemahaman, transfer pengetahuan, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan kemampuan komunikasi ilmiah merupakan dampak langsung pembelajaran. Secara empiris, dampak langsung ini telah ditunjukkan dalam beberapa hasil penelitian. Mulyani (2012) menemukan bahwa siswa yang belajar dengan menggunakan *e-learning* memiliki hasil belajar yang lebih baik dari pada siswa yang tidak *e-learning*. Sedangkan

Choirun Nisa (2012) menemukan bahwa jumlah mahasiswa yang mendapat nilai A, B+, dan B lebih banyak pada pembelajaran dengan *e-learning* dibandingkan dengan mahasiswa pada pembelajaran konvensional. Tentu masih banyak hasil empiris lain yang telah membuktikan potensi dari *e-learning* sebagai strategi pembelajaran.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. *E-learning* memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai strategi pembelajaran karena memiliki berbagai kelebihan yang dapat dioptimalkan, didukung oleh peluang yaitu tuntutan jaman, sedangkan kelemahan ataupun tantangan yang dihadapi dapat diantisipasi.
2. Strategi *e-learning* didukung oleh setidaknya teori pembelajaran yaitu behaviorisme, kognitivisme dan konstruktivisme.
3. Sintaks dari strategi *e-learning* terdiri atas tiga fase yaitu *seeking of information* (pencarian informasi pembelajaran), *acquisition of information* (menginterpretasi dan mengelaborasi informasi), dan *synthesizing of knowledge* (merekonstruksi pengetahuan). Strategi ini masih memiliki kelemahan dari sisi ciri sosial yaitu kurangnya interaksi antara siswa dan guru serta antar siswa. Peran guru lebih sebagai fasilitator dan dituntut mampu memberdayakan piranti teknologi informasi. Sedangkan

berbagai hasil penelitian telah menunjukkan bahwa e-learning memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai strategi pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anitah W, dkk. (2008). *Strategi Pembelajaran di SD*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Arends, R. I., Wenitzky, N. E., & Tannenboum, M. D. 2001. *Exploring teaching: An introduction to education*. New York: McGraw-Hill Companies.
- Bates and Wulf. 1996. *Elearning Inovation*. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia
- Budiningsih, CA. 2008. *Pembelajaran Moral*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Brown, H-Douglas. 2000. *Principles of Language Learning and Teaching*. London: Longman.
- Choirrun Nisa. 2012. Pengaruh Pembelajaran E-Learning Terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Statistics Mahasiswa Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah Iain Walisongo. *Phenomenon: Jurnal Pendidikan MIPA. Vol 2, No 1 (2012)*
- Clark & Mayer. 2008. *E-learning and the Science of Instruction : Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning (second edition)*. San Fransisco : John Wiley & Sons, Inc
- Effendi, Emphy., Hartono, Zuang. 2005. *E-learning Konsep dan Aplikasi*. Andi : Yogyakarta.
- Feasey, Dave. 2001. *E-Learning*. Tersedia dalam <http://eyepopping.manilasites.com>. Diakses 24 Januari 2013
- Fletcher, JD. 2008. *Keunggulan dan Kendala e-Learning*. Tersedia dalam : <http://acer-generation/e.blogspot.com/2006.07/syaratkeunggulan-dan-kendala-e-learning.html>. Diakses 25 Januari 2013
- Gardner, H. 1991. *The Unschooled Mind: How children think and how schools should teach*. New York: Basic Books.
- Hamzah, B., 2010. *Teknologi Informasi Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara
- Horton William, 2006, *E-learning By Design*. San Fransisco :Pfeiffer
- Isjoni. 2010. *Cooperatif learning: Efektifitas Pembelajaran Kelompok*. Bandung: Alfabeta
- Joyce, B., & Weil, M. 1980. *Model of teaching*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Krulik, S., & Rudnick, J. A. 1996. *The new sourcebook for teaching reasoning and problem solving in Junior and Senior High School*. Boston: Allyn and Bacon.
- Lewis. 2002. *Lesson Study: A Handbook of Teacher-Led Instructional*. Philadelphia. PA:Research for Better Schools.
- Lukmana. 2006. *Dukungan Industri Software dalam Implementasi E-Learning di Dunia Pendidikan*, lukas@wahana.com,
- Mulyani. 2012. *Pengaruh Pembelajaran Berbasis E-Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Impuls dan Momentum*. *Skripsi*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah
- Munir. 2009. *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung : Alfabeta

- Nurhapsari, dkk., 2016. Karakteristik Pengembangan Model Pembelajaran Pdc (Preparation, Doing, Conclussion) Untuk Pembelajaran Ipa Di SMP. Prosiding. Seminar nasional pendidikan 2016. Universitas Negeri Jember
- Purbo .2002. *E-Learning berbasis PHP dan MySql*. Jakarta : *Elex Media Komputindo*
- Rusman. 2011. *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi : Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta : Rajawali Press
- Santyasa. 2005. Model pembelajaran inovatif dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi. *Makalah*. Disajikan Dalam Penataran Guru-Guru SMP, SMA, dan SMK se Kabupaten Jembrana Juni – Juli 2005, di Jembrana
- Santyasa. 2007. *Model-model Pembelajaran Inovatif. Makalah* . Disajikan dalam pelatihan tentang Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru-Guru SMP dan SMA di Nusa Penida, tanggal 29 Juni s.d 1 Juli 2007
- Siahaan. 2002. *E-Learning (Pembelajaran Elektronik Sebagai Salah Satu Alternatif Kegiatan Pembelajaran)* . <http://www.balitbang.org>. diakses 15 Nopember 2013
- Silberman, M., 2010. *101 Cara Pelatihan dan Pembelajaran Aktif*. Indeks. Jakarta
- Soekartawi. 2003. E-Learning di Indonesia dan Prospeknya di Masa Mendatang, Makalah pada seminar nasional ‘E-Learning Perlu E-Library’ di Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Tafiardi. (2005). Meningkatkan mutu pendidikan melalui e-learning. *Jurnal Pendidikan Penabur* - No.04/ThIV/Juli 2005.
- Wasis. 2015. Hasil Pembelajaran Sains di Indonesia, *Makalah utama Prosiding Semnas Pendidikan Sains 24 Januari 2015*, PPs Pendidikan Sain Unesa, ISBN 978-602- 72071-0-3, vi.
- Wena .2013. *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer*. Jakarta Timur : Bumi Aksara
- Zaenal Aqib.. (2013). *Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontektual (Inovatif)*. Bandung : Irama Widya.